

Traducciones / Traduções / Translations

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 5 | 67-77 (2018)

MODOS DE SER Y FORMAS DE PREDICACIÓN

Modes of being and forms of predication

Philippe Descola

En *Hau: Journal of Ethnographic Theory* 4 (1): 271–280, 2014.
Título original: Modes of being and forms of predication

*Traducción: Andrés Laguens (con revisión del autor)

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Nociones como “naturaleza” o “cultura” no denotan una realidad universal sino una forma particular, ideada por los modernos, de tallar dominios ontológicos en la textura de las cosas. Otras civilizaciones han ideado diferentes formas de detectar cualidades entre los existentes, dando como resultado otras formas de organizar la continuidad y la discontinuidad entre humanos y no humanos, de agregar seres en colectivos, de definir quién o qué es capaz de agencia y conocimiento. El artículo enfatiza que estos procesos de predicación ontológica no son “visiones del mundo” sino, propiamente hablando, estilos de hacer mundos. Aquí se considera que la ontología designa un nivel analítico más elemental para estudiar el mundo del que suele exigir la antropología. Es en este nivel, donde se hacen inferencias básicas sobre los tipos de seres que existen y cómo se relacionan entre sí, que la antropología puede cumplir mejor su misión de explicar cómo se componen los mundos.

Palabras Clave: naturaleza, cultura, hacer mundos [worlding], ontología, predicación

La mención de “antropología filosófica” en el título de esta sesión nos invita a volver a lo básico. Entonces, comencemos desde cero¹. La mayoría de las personas razonables admitirán que los humanos comparten un conjunto básico de disposiciones cognitivas y sensoriales-motoras y que lo que generalmente se llaman “variaciones culturales” no se deben a diferencias en las capacidades, sino a diferencias en cómo características salientes del mundo son actualizadas por estas capacidades. ¿Por qué esto es así? ¿De dónde viene el proceso de filtrado que selecciona ciertas cualidades de los objetos y las relaciones, y descuida a otros, como alimento para el pensamiento y vector de acción? La respuesta más común es que los fenómenos son multidimensionales. Esta propiedad, a la que Geoffrey Lloyd ha dedicado su libro *Cognitive variations* (2007), ha sido un *locus classicus* en filosofía desde que Boyle y Locke la popularizaron como una distinción entre cualidades primarias y secundarias: se dice que las primeras son inteligibles, separables, y, en gran medida, calculables; mientras que las últimas son el tema de lo que Lévi-Strauss llamó “*la logique du concret*”², la capacidad de la mente para establecer relaciones de correspondencia y oposición entre las características sobresalientes de nuestro entorno percibido. Tratar con esas dimensiones de un fenómeno donde sus llamadas cualidades primarias se consideraran relevantes probablemente dará como resultado proposiciones que caen bajo un régimen universalista, mientras que lidiar con las impresiones que dejan en nuestros sentidos abrirá muchas posibilidades para inferencias y conexiones que son relativas a circunstancias personales e históricas. Esta distinción filosófica entre los modos de ser del mismo fenómeno, ya que pueden ser

actualizados diferencialmente por varios enfoques, generó la *summa divisio* epistemológica entre el dominio de las ciencias de la naturaleza y el de las ciencias de la cultura y el anatema resultante contra la exportación de métodos y expectativas de los primeros (generalización, medición, posibilidad de replicación, predicción, etc.) en los métodos y expectativas de los segundos (individualización, interpretación, intercambio de valores, coherencia semántica, etc.) y viceversa. El proceso resultante de clasificación, purificación y vigilancia de fronteras ha hecho que sea extremadamente difícil lidiar en la práctica con la multidimensionalidad de los fenómenos, ya que estos necesariamente se dislocan entre varias formas de expresión y varios regímenes de verificación. La geología y la química tendrán en cuenta un aspecto de los suelos que encontré entre los Achuar del Alto Amazonas, mientras que la antropología tendrá en cuenta otro.

La dirección que exploro intenta evitar esta distribución de fenómenos como una forma de explicar la diversidad de las percepciones de los humanos sobre su ambiente. Porque hay otra explicación para las formas muy diferentes, tradicionalmente etiquetadas como “culturales”, de dar cuenta del mundo a pesar de un equipo biológico común. Llamemos “hacer mundos”³ a este proceso de reconstruir lo que se percibe en nuestro entorno. Aquí, tomo el hacer mundos [*worlding*] en un sentido diferente al dado a esa palabra por autores posmodernos y poscoloniales, es decir, como una construcción social de la realidad por los occidentales hegemónicos. En contraste con este significado culturalista corriente, que implica una distinción entre una realidad trascendental preexistente y las diversas versiones culturales que se le

pueden dar, veo el hacer mundos más bien como el proceso de estabilización de ciertas características de lo que nos sucede, un secreto y quizás infiel homenaje a la famosa proposición de Wittgenstein de que “el mundo es todo lo que es el caso”⁴. Ahora, supongo que este proceso de hacer mundos no se hace al azar, sino que se basa principalmente sobre predicación ontológica. Es por eso que oponer, por un lado, el mundo como la totalidad de las cosas y, por otro lado, los múltiples mundos de la realidad experimentada es bastante engañoso, aunque se ha convertido en un principio básico de la epistemología modernista y el fundamento implícito de la mayoría de lo que actualmente pasa por antropología. Sostengo que “cuál es el caso para nosotros” no es un mundo completo y auto-contenido que espera ser representado de acuerdo con diferentes puntos de vista, sino, muy probablemente, una gran cantidad de cualidades y relaciones que los humanos pueden actualizar o no según la forma en que los filtros ontológicos discriminan lo asequible del ambiente. Los objetos materiales e inmateriales de nuestro entorno no se encuentran en el cielo de las ideas eternas listas para ser capturadas por nuestras facultades, ni son simples construcciones sociales que dan forma y significado a una materia prima; son solo grupos de cualidades, algunas de las cuales detectamos, algunas de las cuales ignoramos. La variedad en las formas de hacer mundos proviene del hecho de que esta actualización diferencial de cualidades no es casual; sigue la línea de inferencias básicas sobre cómo se unen las cualidades a los objetos que aprehendemos y cómo estas cualidades se relacionan. Me parece que esta epistemología rústica, básicamente Humeana, es lo suficientemente consistente y plausible como para que un

no filósofo proporcione una base general para la tarea antropológica de intentar dar sentido a las múltiples formas en que los humanos describen el mundo y lo que hacen en él⁵. Hablar de “filtros ontológicos” para mí es una forma de enfatizar el hecho de que el nivel analítico en el que creo que debe comenzar el esfuerzo antropológico es más elemental de lo que generalmente se da por sentado. Mi convicción es que los sistemas de diferencias en los modos en que los humanos habitan el mundo no deben entenderse como subproductos de instituciones, sistemas económicos, conjuntos de valores, patrones culturales, visiones del mundo o similares; por el contrario, estos últimos son el resultado de supuestos más básicos sobre lo que contiene el mundo y cómo se conectan los elementos de este mobiliario. La palabra “ontología” parece apropiada para calificar este nivel analítico antepredicativo, y es por eso que comencé a usarlo parsimoniosamente hace dos décadas. Mi único reclamo en el llamado “giro ontológico” – una expresión que nunca he usado yo mismo – es, por lo tanto, de higiene conceptual: debemos buscar las raíces de la diversidad humana en un nivel más profundo, donde se hacen inferencias básicas sobre los tipos de los seres del mundo y de cómo se relacionan entre sí.

Permítanme ahora aclarar mi propuesta de que la variedad en las formas de hacer mundos resulta de la variedad de regímenes ontológicos bajo los cuales se realiza este proceso. Me gustaría comenzar afirmando de qué se trata la antropología. Según veo, su tarea principal no es proporcionar “descripciones densas” de instituciones específicas, hábitos culturales o prácticas sociales; este es el trabajo de la etnografía⁶. La tarea principal de la antropología es sacar a la luz cómo los seres de

un cierto tipo – los humanos – operan en su entorno, cómo detectan en él tal o cual propiedad que utilizan y cómo logran transformar este entorno tejiendo con él y entre ellos mismos relaciones permanentes u ocasionales de una notable, pero no infinita, diversidad. Para llevar a cabo esta tarea, necesitamos mapear estas relaciones, para comprender mejor su naturaleza, para establecer sus modos de compatibilidad e incompatibilidad, y para examinar cómo se actualizan en estilos de acción y pensamiento que parecen inmediatamente distintivos. En resumen, la tarea de la antropología es dar cuenta de cómo se componen los mundos. Ahora, algunos pueden ver eso como “antropología filosófica”, como sugiere el título de la sesión, o incluso como escandalosamente francés, o tal vez ambos. Lo veo más bien como una simple antropología, si se considera que el propósito de esta ciencia asombrosa debería ser idear modelos comparativos y deductivos, no de instituciones reales, sino de objetos que son calificados por el proceso mismo de ser seleccionados como elementos de un modelo. Estos objetos no son empíricos ni ideales, no son una síntesis ad hoc de representaciones y prácticas; son conjuntos de características contrastantes extraídas de descripciones de la vida social para resaltar algunas de sus propiedades. ¿Cuáles son estos estilos distintivos de acción y pensamiento humanos que la antropología debería sacar a la luz? Deben entenderse como patrones de práctica cognitivos y motores- sensoriales, en parte innatos, en parte resultantes del proceso real de interacciones entre organismos, es decir, de los modos prácticos de coordinar agencias humanas y no humanas en un entorno dado. Tales patrones son, por lo tanto, más que dispositivos de encuadre utilizados por el analista para

describir una situación; son dispositivos de encuadre utilizados por los actantes para dar sentido a una situación y gestionar el ajuste de lo que podría llamarse interagencia⁷. Estos dispositivos de encuadre pueden verse como estructuras abstractas, como la perspectiva artificial o los escenarios de rutina de las interacciones diarias, que organizan habilidades, percepciones y acciones sin movilizar un conocimiento declarativo. Son, para tomar prestadas las palabras de Maurice Bloch, “cosas que van sin decir” (1992), es decir, esquemas cognitivos que regulan el hábito, guían las inferencias, filtran las percepciones y son en gran medida los productos de las ofertas que el mundo brinda a disposiciones específicamente humanas.

Una función fundamental de estos dispositivos de encuadre es atribuir identidades agrupando o disociando elementos del mundo vivido que parecen tener cualidades similares o diferentes. Mi argumento es que una de las características universales del proceso cognitivo en el que se basan esas disposiciones es la conciencia de una dualidad de planos entre los procesos materiales (que yo llamo “fiscalidad”) y los estados mentales (que yo llamo “interioridad”) Esta suposición se basa en una variedad de fuentes derivadas de la filosofía, la psicología y la etnología sobre las cuales no me detendré aquí. Permítanme señalar el hecho establecido de que, hasta que las teorías fiscalistas occidentales de finales del siglo XX explicaran la conciencia como una propiedad emergente de las funciones biológicas, no había evidencia en ninguna parte de una concepción que describiera a la persona humana normal como un cuerpo físico puro sin ninguna forma de interioridad, o como una interioridad pura sin ninguna forma de encarnación. Así, la

distinción entre un plano de interioridad y un plano de fisicalidad no es la simple proyección etnocéntrica de una oposición entre cuerpo y mente que es específica de Occidente; uno debería aprehender más bien esta oposición tal como surgió en Europa, y las teorías filosóficas y teológicas que se elaboraron sobre ella, como variantes locales de un sistema más general de contrastes elementales que pueden estudiarse comparativamente. Al usar esta cuadrícula universal, los humanos están en condiciones de enfatizar o minimizar la continuidad y la diferencia entre ellos y los no humanos. Esto da como resultado un esquema cuádruple de ontologías, es decir, de cualidades y seres contrastantes detectados en los entornos humanos y organizados en sistemas, que he etiquetado como “animismo”, “totemismo”, “analogismo” y “naturalismo”, dando así nuevos significados a conceptos antropológicos muy desgastados.

Examinemos algunas propiedades de estos modos de identificación. El animismo como una continuidad de las almas y una discontinuidad de los cuerpos es bastante común en América del Sur y del Norte, en Siberia y en algunas partes del sudeste asiático, donde las personas dotan de subjetividad a las plantas, animales y otros elementos de su entorno físico y establecen con estas entidades todo tipo de relaciones personales, de amistad, intercambio, seducción u hostilidad. En estos sistemas anímicos, los humanos y la mayoría de los no humanos se conciben con el mismo tipo de interioridad, y es debido a esta subjetividad común que se dice que los animales y los espíritus poseen características sociales: viven en aldeas, acatan las reglas de parentesco y códigos éticos, se dedican a actividades rituales e intercambian bienes. Sin embargo, la referencia compartida por

la mayoría de los seres en el mundo es la humanidad como condición general, no el hombre como especie. En otras palabras, los humanos y todos los tipos de no humanos con los que los humanos interactúan tienen diferentes fisicalidades, en el sentido de que sus esencias internas idénticas se alojan en diferentes tipos de cuerpos, a menudo descritos como ropas que pueden ponerse o descartarse, para subrayar mejor su autonomía de las interioridades que habitan. Ahora, como Eduardo Viveiros de Castro (1996) ha señalado correctamente, estas ropas específicas a menudo inducen perspectivas contrastadas sobre el mundo, en el sentido de que las restricciones fisiológicas y perceptivas propias de un tipo de cuerpo imponen a cada clase de ser una posición y punto de vista específicos en la ecología general de las relaciones. Las personas humanas y no humanas tienen una visión integralmente “cultural” de su esfera de vida porque comparten el mismo tipo de interioridad, pero el mundo que estas entidades aprehenden es diferente, ya que su equipamiento es distinto. La forma de los cuerpos es, por lo tanto, más que la conformación física; es todo el conjunto de herramientas biológicas que permite a una especie ocupar un hábitat y llevar allí la vida distintiva por la cual se la identifica. Aunque muchas especies comparten una cierta interioridad, cada una de ellas posee su propia fisicalidad bajo la apariencia de un etograma particular que determinará su propio *Umwelt*, en el sentido de Jakob von Uexküll – es decir, las características sobresalientes de su entorno son aquellas a las que están orientadas sus herramientas corporales específicas: modos de locomoción, de reproducción, de adquisición de alimentos, etc.

Pasemos ahora al segundo modo de identificación, donde algunos seres en el mun-

do comparten conjuntos de atributos físicos y morales que atraviesan los límites de las especies. Yo lo llamo totemismo, pero en un sentido muy diferente del que se ha adjuntado al término desde que Lévi-Strauss intentó desacreditar la “ilusión totémica”. Porque el totemismo es más que un dispositivo clasificador universal, también es, y quizás lo más importante, una ontología muy original que es mejor ejemplificada por la Australia aborigen. Allí, se dice que el tótem principal de un grupo de humanos, con mayor frecuencia un animal o una planta, y todos los seres, humanos y no humanos, que están afiliados a él, comparten ciertos atributos generales de conformación física, sustancia, temperamento y comportamiento, en virtud de un origen común localizado en el espacio. Ahora, estos atributos no se derivan de lo que incorrectamente se llama la entidad epónima, ya que la palabra que designa el tótem en muchos casos no es el nombre de una especie, es decir, un taxón biológico, sino el nombre de una propiedad abstracta que está presente en esta especie así como en todos los seres subsumidos debajo de ella en una agrupación totémica. Por ejemplo, las mitades totémicas de los Nungar del suroeste de Australia eran llamadas respectivamente *maarnetj*, que se puede traducir como “el atrapador”, y *wardar*, que significa “el observador”, dos términos también utilizados para designar los tótems de estas mitades, la Cacatúa Blanca y el Cuervo (von Brandenstein, 1977). Aquí los nombres de las clases totémicas son términos que denotan propiedades que también se usan para designar las especies totémicas, y no al revés, es decir, nombres de taxones zoológicos de los que se deducirían los atributos típicos de las clases totémicas. La diferencia básica es entre los agregados de atributos que son comunes a los huma-

nos y a los no humanos dentro de las clases designadas por términos abstractos, no entre los tipos naturales que proporcionarían, por sus discontinuidades manifiestas de forma y comportamiento, una plantilla analógica que podría ser usado para estructurar discontinuidades sociales.

El tercer modo de identificación, el analogismo, se basa en la idea de que todas las entidades del mundo están fragmentadas en una multiplicidad de esencias, formas y sustancias separadas por intervalos minúsculos, a menudo ordenados a lo largo de una escala gradual, como en la Gran Cadena del Ser, que sirvió como el principal modelo cosmológico durante la Edad Media y el Renacimiento. Esta disposición permite una recombinación de los contrastes iniciales en una densa red de analogías que vinculan las propiedades intrínsecas de cada entidad autónoma presente en el mundo. Lo que más llama la atención en tales sistemas es la inteligencia con la que se buscan activamente todas las semejanzas que puedan proporcionar una base para las inferencias, especialmente cuando se aplican a los aspectos cruciales de la vida, en particular la prevención y el tratamiento de enfermedades y desgracias. La obsesión con las analogías se convierte en una característica dominante, como en la antigua China, donde, según Granet, “la sociedad, el hombre, el mundo, son objetos de un conocimiento global constituido por el uso exclusivo de la analogía” ([1934] 1968: 297). Sin embargo, la analogía es aquí solo una consecuencia de la necesidad de organizar un mundo compuesto por una multiplicidad de elementos independientes. La analogía se vuelve posible y pensable solo si los términos que unen se distinguen inicialmente, si el poder de detectar similitudes entre las cosas se aplica a las singularidades que, mediante

este proceso, se extraen parcialmente de su aislamiento original. El analogismo puede verse como un sueño hermenéutico de plenitud y totalización que surge de una insatisfacción: admitiendo que todos los componentes del mundo están separados por pequeñas discontinuidades, alberga la esperanza de tejer estos elementos débilmente diferenciados en un lienzo de afinidades y atracciones que tiene todas las apariencias de continuidad. Pero el estado ordinario del mundo es de hecho una multiplicidad de diferencias reverberantes, y la semejanza es solo el medio esperado para hacer que este mundo fragmentado sea inteligible y tolerable. Esta multiplicación de las piezas elementales del mundo que resuenan dentro de cada una de sus partes, incluidos los humanos, divididos en numerosos componentes ubicados parcialmente fuera de sus cuerpos, es una característica distintiva de las ontologías analógicas y la mejor pista para identificarlos. Además del caso paradigmático de China, este tipo de ontología es bastante común en partes de Asia, en África occidental o entre las comunidades nativas de Mesoamérica y los Andes.

El último modo de identificación, el naturalismo, corresponde a nuestra propia ontología. El naturalismo no es solo la idea de que la naturaleza existe, que ciertas entidades deben su existencia y desarrollo a un principio que es extraño tanto al azar como a los efectos de la voluntad humana. No califica solo el advenimiento, convencionalmente situado en el siglo XVII, de un dominio ontológico específico, un lugar de orden y necesidad donde nada sucede sin una causa. El naturalismo también implica una contraparte, un mundo de artificio y libre albedrío cuya complejidad ha surgido progresivamente bajo el escrutinio de analistas, hasta que se hizo necesaria, en el curso del

siglo XIX, la institución de ciencias especiales a las que se les asignó la tarea de estabilizar sus límites y características. Ahora, si uno considera el naturalismo — la coexistencia de una única naturaleza unificadora y una multiplicidad de culturas — no como la plantilla que lo abarca todo y que permite la objetivación de cualquier realidad, sino como uno entre otros modos de identificación, entonces su propio contraste aparece más claramente. En particular, el naturalismo invierte las premisas ontológicas del animismo ya que, en lugar de reclamar una identidad de alma y una diferencia de cuerpos, se basa en una discontinuidad de interioridades y una continuidad material. Lo que, para nosotros, distingue a los humanos de los no humanos es la mente, el alma, la subjetividad, la conciencia moral, el lenguaje, etc., de la misma manera que los grupos humanos se distinguen entre sí por una disposición interna colectiva que solía ser llamado "*Volkgeist*" o "*génie d'un peuple*", pero ahora nos es más familiar bajo su etiqueta moderna de "cultura". Por otro lado, todos somos conscientes, especialmente desde Darwin, de que la dimensión física de los humanos los ubica dentro de un continuo material en el que no se destacan como singularidades. La exclusión de la personalidad de organismos no humanos que están biológicamente muy cerca de nosotros es una señal del privilegio otorgado en nuestro propio modo de identificación a criterios basados en la expresión de una supuesta interioridad en lugar de aquellos basados en la continuidad material.

Estas maneras de detectar y enfatizar los pliegues en nuestro entorno no deben tomarse como una tipología de "cosmovisiones" estrechamente aisladas, sino más bien como un desarrollo de las consecuencias fenomenológicas de cuatro tipos diferentes de

inferencia sobre las identidades de los seres en el mundo. Según las circunstancias, cada ser humano es capaz de hacer cualquiera de las cuatro inferencias, pero probablemente emitirá un juicio de identidad de acuerdo con el contexto ontológico – es decir, la sistematización para un grupo de humanos de una de las inferencias solamente – en el que él o ella fue socializado. Las ontologías reales pueden estar muy cerca del modelo (animismo en la Amazonía y el Subártico, totemismo en Australia, analogía en la antigua China o México, naturalismo en la literatura epistemológica y filosófica de la modernidad europea); pero tal vez la situación más común es la de la hibridación, donde un modo de identificación dominará ligeramente sobre otro, dando como resultado una variedad de combinaciones complejas. Por lo tanto, esta tipología cuádruple debería tomarse como un dispositivo heurístico más que como un método para clasificar las sociedades; un dispositivo útil, sin embargo, ya que saca a la luz las razones de algunas de las regularidades estructurales observables en la forma en que se instituye el mundo fenomenológico y las compatibilidades e incompatibilidades entre tales regularidades, dos tareas antropológicas básicas que se han descartado demasiado rápido y, por lo tanto, dejadas abiertas a crudos enfoques naturalistas.

Ahora volveré a mi preocupación inicial. Debería ser obvio que mi posición excluye tanto la hipótesis de múltiples mundos como la de múltiples cosmovisiones. No puede haber mundos múltiples, en el sentido de contenedores de experiencia humana herméticamente cerrados con sus propias propiedades específicas y leyes físicas, porque es muy probable que las cualidades y relaciones potenciales otorgadas a la cognición y la actuación humana se distribuyan

de manera uniforme. Pero una vez que se ha logrado el proceso de hacer mundos, una vez que se han detectado y sistematizado algunas de estas cualidades y relaciones, el resultado no es una visión del mundo, es decir, una versión entre otras de la misma realidad trascendental; el resultado es un mundo en sí mismo, un sistema de propiedades incompletamente actualizadas, saturadas de significado y repletas de agencia, pero parcialmente superpuestas con otras configuraciones similares que han sido actualizadas e instituidas de manera diferente por diferentes actantes. Todas estas actualizaciones fragmentarias, incluidas las altamente personales de grandes artistas o psicópatas, son variantes o instancias parciales de potencialidades que nunca han estado, y probablemente nunca lo estarán, totalmente integradas en un solo mundo unificado. Como un sueño de totalización perfecta, el realismo en toda regla parece estar fuera de alcance; el relativismo, por otro lado, es fácilmente alcanzable pero autodestructivo ya que presupone el trasfondo universal del cual cada versión es una representación parcial.

A primera vista, estos mundos parcialmente superpuestos parecen condenarnos a vivir en solipsismo, tal vez incluso en la desesperación política, una vez que perdemos el consuelo tranquilizador del universalismo. Para enfrentarse a situaciones similares, no todos los fragmentos de la humanidad harán las mismas preguntas, o al menos las formularán de maneras tan diferentes que otros fragmentos pueden tener dificultades para reconocer en ellas las mismas preguntas que ellos mismos se han propuesto aclarar. Esto induce desajustes masivos, generalmente llamados “malentendidos culturales” en el lenguaje de los modernos. Ahora, la mayoría de esas pre-

guntas pueden agruparse como problemas cuya expresión tomará diferentes formas dependiendo de los contextos ontológicos en los que surjan. Si uno acepta que la distribución de las cualidades de los existentes varía de acuerdo con los modos de identificación que he bosquejado, también debe aceptar que los regímenes cognitivos, las posiciones epistemológicas que hacen posibles esos regímenes y las formas resultantes de abordar un problema variarán todas en el mismo grado. Esto hace que nuestra esfera de praxis sea mucho más complicada de lo que la oposición habitual entre universalismo y relativismo nos había llevado a esperar.

Del mismo modo, cada uno de estos modos de identificación prefigura el tipo de colectivo que es adecuado para reunir dentro de un destino común los diversos tipos de seres que distingue. Si prestamos atención a las diversas ideas que los pueblos han forjado con respecto a sus instituciones, estamos obligados a notar que rara vez resultan en aislar el dominio social como un régimen de existencia separado, con preceptos que gobiernan únicamente la esfera de las actividades humanas. De hecho, hasta que el naturalismo alcanzó la madurez, un cuerpo de disciplinas especializadas tomaron como su objeto el dominio social y, en consecuencia, se comprometieron a detectar y objetivar ese campo de práctica en todas partes del mundo y con escaso respeto por los conceptos locales, como si sus fronteras y contenido fueran idénticos en todas partes a los que los occidentales les habían fijado. Lejos de ser la base presupuesta a partir de la cual todo lo demás surge, la socialidad, por el contrario, resulta del trabajo ontológico de componer mundos a los que conduce cada modo de identificación. Entonces, la socialidad no es una explicación, sino más bien

lo que necesita ser explicado. Si, hasta hace poco, la humanidad no operaba distinciones inflexibles entre lo natural y lo social y no creía que el tratamiento de los humanos y el de los no humanos estuviera divorciado, entonces deberíamos considerar lo que generalmente llamamos sociedades y cosmologías como una cuestión de distribuir los existentes en diferentes colectivos: ¿qué o quién se asocia con qué o quién, y de qué manera y con qué propósito?

Hacer este tipo de preguntas y tratar de responderlas implica que las herramientas convencionales que las ciencias sociales han heredado de la filosofía política europea de los siglos XVII y XVIII deben ser despojadas de su centralidad y poder paradigmático, pues estas herramientas son el resultado directo de una narrativa reflexiva muy inusual de circunstancias históricas muy inusuales. En el momento en que se produjo – desde Mandeville hasta Marx, como lo diría Dumont –, este relato capturó y modeló la peculiaridad del tipo de colectivo dentro del cual los Modernos sentían que estaban obligados a vivir; pero se ha vuelto obvio, incluso en Occidente, que la narración ya no es apta para los múltiples estados de hacer mundos en los que vivimos y para la urgencia de la inminente fatalidad ecológica. Lo que está en juego aquí es todo el marco conceptual a través del cual tratamos con la “organización social y política” de los colectivos, el régimen mesiánico de historicidad que hemos impuesto sobre otras formas, muy diferentes, de lidiar con el desenvolvimiento a través del tiempo de una perspectiva común, y las nociones básicas mediante las cuales apoyamos nuestro pensamiento acerca de por qué los humanos son distintivos y cómo implementan diferencialmente este carácter distintivo – nociones como naturaleza, cultura, socie-

dad, soberanía, estado, producción y, sí, incluso clase, raza y género. Toda esta reja construida pacientemente tendrá que ser descartada, si no totalmente, porque expresa una antropología específica que merece ser tomada en cuenta junto con otras – al menos degradada de su posición imperial. Es hora, entonces, de hacer un balance del hecho de que los mundos están compuestos de manera diferente; es hora de que nos esforcemos por comprender cómo están compuestos sin recurrir automáticamente a nuestro propio modo de composición; es hora de que nos propongamos recomponerlos para que sean más accesibles a una variedad más amplia de habitantes, humanos y no humanos.

REFERENCIAS

- Bloch, Maurice. 1992. "What goes without saying: The conceptualization of Zafimaniry society." In *Conceptualizing society*, edited by Adam Kuper, 127–46. London: Routledge.
- Deleuze, Gilles. 1953. *Empirisme et subjectivité: Essai sur la nature humaine selon Hume*. Paris: Presses Universitaires de France, Épiméthée.
- Descola, Philippe. 2005. "On anthropological knowledge." *Social Anthropology* 13 (1): 65–73.
- — —. 2010. "Cognition, perception and worlding." *Interdisciplinary Science Reviews* 35 (3–4): 334–40.
- — —. 2013. *Beyond nature and culture*. Translated by Janet Lloyd. Chicago: University of Chicago Press.
- Granet, Marcel. [1934] 1968. *La pensée chinoise*. Paris: Albin Michel.
- Ingold, Tim. 1997. "Life beyond the edge of nature? Or, the mirage of society." In *The mark of the social: Discovery or invention?*, edited by John D. Greenwood, 231–52. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Lloyd, Geoffrey E. R. 2007. *Cognitive variations: Reflections on the unity and diversity of the human mind*. Oxford: Clarendon Press.
- Viveiros de Castro, Eduardo. 1996. "Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio." *Mana* 2 (2): 115–44.

- von Brandenstein, Carl Georg. 1977. "Aboriginal ecological order in the south-west of Australia—meanings and examples." *Oceania* XLVII (3): 170–86.
- Wittgenstein, Ludwig. [1921] 1989. *Logisch-philosophische Abhandlung/Tractatus logicophilosophicus*. Kritische Edition. Edited by Brian McGuinness and Joachim Schulte. Frankfurt am Main: Suhrkamp

NOTAS

1. Estas observaciones fueron entregadas originalmente como una declaración de apertura como parte de "El giro ontológico en la antropología filosófica francesa", una sesión ejecutiva de la Reunión Anual de la AAA, Chicago, 23 de noviembre de 2013. Y también de escharbar piezas más previamente publicadas, entre ellas *Más allá de la naturaleza y la cultura* (2013) y "Cognition, perception and worlding" (2010), de las cuales tomé prestados varios de mis argumentos en este documento.
2. "La lógica de lo concreto"; en francés en el original [N. del T.].
3. *Worlding* en el original. No hay una traducción exacta para este término. Podría ser "mundanizar", pero significa secularizar, pasar de un estado religioso a uno laico, traer al mundo. En el contexto del texto es más apropiado entender a *worlding* como la acción de "crear" o "hacer mundos", como optamos aquí [N. del T.].
4. "Die Welt ist alles, was der Fall ist," es la primera proposición de Wittgenstein en *Logisch-philosophische Abhandlung* ([1921] 1989: 11).
5. Quizás más que a Hume directamente, me adhiero a la lectura muy sugerente de Hume ofrecida por Deleuze en *Empirisme et subjectivité*, bien resumida por la siguiente cita: "Lo dado no es más dado a un sujeto, el sujeto se constituye a sí mismo en lo dado. El mérito de Hume es haber aislado este problema empírico en su estado puro, manteniéndolo lejos de lo trascendental, pero también de lo psicológico" (1953: 92, mi traducción).
6. La antropología puede ser practicada por etnógrafos y la etnografía puede ser realizada por antropólogos, pero sus objetivos y métodos no deben confundirse (ver mi artículo "On anthropological knowledge", 2005).
7. Un neologismo que prefiero a la noción de "interagentividad" acuñada por Ingold (1997:249), ciertamente como contraste con la "intersubjetividad".